

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyrov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna</p> <p>Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi</p> <p>Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna</p> <p>Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi</p> <p>The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi</p> <p>Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna</p> <p>Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna</p> <p>Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov</p> <p>Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi</p> <p>Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna</p> <p>O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li</p> <p>Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi</p> <p>Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi</p> <p>Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi</p> <p>Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi</p> <p>Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich</p> <p>Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna</p> <p>Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li</p> <p>Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna</p> <p>Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна</p> <p>Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna</p>
-------------------------------------	--

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamila Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovu" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	

TALABALARDA INFORMATSION-ANALITIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

UDK: 371.3:378

Baydjanov Bekzod Xaitboyevich

Farg'ona davlat universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1580-8569>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning dolzarb pedagogik jihatlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yechimlar yoritilgan. Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining mazkur kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan holati tahlil qilingan. Eksperimental metodlar asosida talabalar bilim darajasi baholandi va innovatsion yondashuvlarning samaradorligi aniqlab berildi. Maqolada muammoli, loyiha ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish, raqamli vositalardan foydalanish hamda amaliy topshiriqlarga asoslangan metodikalar orqali informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Informatsion-analitik kompetentlik, talabalar, oliy ta'lim, raqamli texnologiyalar, amaliy metodlar, tahliliy fikrlash, interaktiv ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article highlights the urgent pedagogical aspects of developing students' information-analytical competence, existing challenges, and practical solutions for addressing them. The study analyzes the current state of the educational process in higher education institutions with regard to fostering this competence. Based on experimental methods, students' knowledge levels were assessed and the effectiveness of innovative approaches was determined. The article presents proposals and recommendations for enhancing information-analytical competence through problem-based and project-based learning technologies, the use of digital tools, and methodologies grounded in practical assignments.

Key words: Information-analytical competence, students, higher education, digital technologies, practical methods, analytical thinking, interactive learning, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье освещены актуальные педагогические аспекты развития информационно-аналитической компетентности студентов, существующие проблемы и практические пути их решения. В ходе исследования был проанализирован уровень организации учебного процесса в высших учебных заведениях с точки зрения формирования указанной компетентности. С использованием экспериментальных методов оценён уровень знаний студентов и определена эффективность инновационных подходов. В статье представлены предложения и рекомендации по развитию информационно-аналитической компетентности на основе проблемного и проектного обучения, использования цифровых средств, а также методик, ориентированных на практические задания.

Ключевые слова: Информационно-аналитическая компетентность, студенты, высшее образование, цифровые технологии, практические методы, аналитическое мышление, интерактивное обучение, компетентностный подход.

KIRISH

Raqamli transformatsiya jarayonining jadallashuvi va axborot oqimlarining tobora murakkablashuvi sharoitida talabalarda axborot-analitik kompetentlikni shakllantirish bugungi kunda oliy ta'lim tizimining strategik ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Axborotni izlash, tahlil qilish, tanlash va undan xulosa chiqarib, qaror qabul qilishda undan foydalanish qobiliyati nafaqat ta'lim jarayonida, balki professional faoliyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

YUNESKO tomonidan ishlab chiqilgan ICT Competency Framework for Teachers (2018) hamda Yevropaning Digital Competence Framework (DigComp) kabi xalqaro ta'lim konsepsiyalarida talabalarda axborotni tahlil qilish va raqamli muhitda mustaqil harakat qilish qobiliyatini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilab qo'yilgan. Bu kabi kompetentliklar talabalarni murakkab ma'lumot muhitida harakat qila olish, ilmiy asoslangan fikr yuritish va amaliy muammolarni hal etishga tayyorlaydi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, oliy ta'lim

tizimida bu sohadagi metodik va amaliy asoslar yetarlicha rivojlanmagan, ko'p hollarda tizimli yondashuv va zamonaviy o'qitish texnologiyalari yetishmaydi.

O'zbekiston va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida bilimga asoslangan modellardan kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim tizimiga o'tish jarayoni davom etmoqda. Bu jarayon axborot jamiyatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan yangi ta'lim mazmuni va metodlarini joriy etishni talab qilmoqda. Talabalarning axborotni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va raqamli vositalardan maqsadli foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanishi mumkinligi nazarda tutilmoqda. Ushbu maqola oliy ta'lim muassasalarida talabalarda axborot-analitik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan metodik va amaliy yondashuvlarni takomillashtirish masalasiga bag'ishlangan. Ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi – mazkur kompetentlikning tuzilmaviy jihatlarini aniqlash, uni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion usullar va ta'lim texnologiyalarini tahlil qilish, shuningdek, amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib berishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu kompetentlik talabani nafaqat o'quv faoliyatida, balki kasbiy faoliyatida ham mustaqil axborot bilan ishlash, uni tahlil qilish, asoslangan qarorlar qabul qilishga bo'lgan qobiliyatini aks ettiradi. Xalqaro va milliy miqyosda olib borilgan tadqiqotlar bu kompetentlikning mazmuni, strukturasi va rivojlantirish mexanizmlarini har tomonlama yoritishga qaratilgan.

Xalqaro manbalar orasida, birinchi navbatda, UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (2018) va DigComp – European Digital Competence Framework for Citizens (Carretero et al., 2017) hujjatlari axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash, raqamli vositalardan ongli foydalanish va ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishni zamonaviy fuqarolik va kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida belgilaydi. Bu yondashuvga ko'ra, informatsion-analitik kompetentlik kompleks va ko'p komponentli ko'nikmalar to'plami bo'lib, ularni rivojlantirish uchun integratsiyalashgan ta'lim metodlari zarur bo'ladi (Martin & Madigan, 2019). M. Redecker va C. Punie (2017) axborotga asoslangan tafakkurni shakllantirishda interaktiv texnologiyalar, multimedia vositalari va raqamli muhitda faoliyat yuritish ko'nikmalarining o'rni katta ekanligini ta'kidlaydi. Ular informatsion kompetensiyani raqamli tafakkur bilan bevosita bog'liq deb hisoblaydi.

Milliy olimlarning izlanishlari ham bu yo'nalishda sezilarli ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, Yo. To'raqulov (2020) O'zbekistonda kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim mazmunini takomillashtirish masalalarini o'rganib, axborot-analitik kompetentlikni zamonaviy fanlararo yondashuv doirasida shakllantirish lozimligini asoslaydi. A. Jo'rayev (2019) o'z tadqiqotlarida talabalarni mustaqil fikrlash va axborotni tanqidiy baholashga o'rgatishda interfaol metodlarning rolini tahlil qilgan. Unga ko'ra, didaktik o'yinlar, keys-stadi yondashuvi, muammoli ta'lim kabi usullar bu kompetentlikni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega.

U. Uralova (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda axborot-analitik kompetentlik tushunchasi axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyatlari bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatilgan. U o'zbek ta'lim tizimi sharoitida bu kompetentlikni rivojlantirish uchun maxsus metodik vositalar va moslashtirilgan didaktik yondashuvlar zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, Sh. Sattorov (2022) tomonidan axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali talabalar tafakkurini faollashtirishga oid qiziqarli natijalar e'lon qilingan. U o'z tadqiqotida masofaviy va aralash o'qitish shakllarida analitik kompetensiyani shakllantirish omillarini tahlil qiladi. Biroq mavjud ilmiy ishlanmalar chuqur tahlil qilinganda, ko'pchilik tadqiqotlar nazariy yondashuvlarga asoslangan bo'lib, amaliy uslublar, ayniqsa O'zbekiston oliy ta'lim tizimida real sharoitga mos ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari yetarlicha ishlab chiqilmaganligi kuzatiladi. Masalan, fanlararo integratsiyalashuv, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi yoki media-savodxonlik asosida o'rgatish kabi ilg'or yondashuvlar amaliy jihatdan cheklangan tarzda qo'llanilmoqda. Shu sababli, mazkur maqolada ushbu bo'shliqni to'ldirishga urinish qilinib, informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha tizimli va kontekstga moslashgan amaliy asoslarni ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlar talablariga mos ravishda, tizimli, kompleks va fanlararo yondashuv asosida ishlab chiqilgan. Informatsion-analitik kompetentlik kabi ko'p komponentli va murakkab kompetensiyani o'rganish hamda uni rivojlantirishga doir metodik asoslarni belgilash, tegishli ilmiy-tadqiqot uslublarini aniqlashni talab etadi. Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar asos qilib olindi:

- kompetensiyaviy yondashuv – ta'lim mazmunini talabani egallashi lozim bo'lgan amaliy bilim va ko'nikmalar asosida tashkil etish tamoyiliga tayaniladi. Bu yondashuv orqali informatsion-analitik kompetentlikning mazmuni, tarkibi va funksional vazifalari aniqlanadi;

- tizimli yondashuv – kompetentlikni bir butun tizim sifatida, ya'ni bilimlar, ko'nikmalar, munosabatlar va funksional faoliyat komponentlari birligida o'rganishga imkon yaratadi;
- faoliyat yondashuvi – talabani o'quv jarayonining faol sub'ekti sifatida ko'rib, uning mustaqil axborot bilan ishlashi, analitik fikrlashi va qaror qabul qilishi orqali kompetensiya shakllanishini ta'minlaydi;
- innovatsion-pedagogik yondashuv – zamonaviy ta'lim texnologiyalarini (raqamli vositalar, media resurslar, interaktiv metodlar) qo'llash orqali kompetensiyani shakllantirish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Tadqiqotda quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi:
- ilmiy adabiyotlar tahlili – mavzu doirasida mavjud nazariy qarashlar, yondashuvlar va ilg'or tajribalarni o'rganish hamda tahlil qilish;
- qiyosiy tahlil – turli mamlakatlardagi o'qitish amaliyotlarini o'zaro solishtirish va samarali modellarni aniqlash;
- model yaratish – informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan metodik modelni ishlab chiqish va uning nazariy asoslarini belgilash;
- tuzilmaviy-funksional tahlil – kompetensiyaning ichki tarkibi, komponentlararo aloqadorlik va ularning o'quv jarayonidagi funksiyalarini aniqlash.

Shu bilan birga, fanlararo integratsiya tamoyiliga ham e'tibor qaratildi. Chunonchi, pedagogika, axborot texnologiyalari, kognitiv psixologiya va raqamli didaktika doirasidagi yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Bu orqali nafaqat kompetensiyaning tarkibini, balki uning shakllanish mexanizmlarini chuqur o'rganish imkoniyati yaratildi. Tadqiqotda informatsion-analitik kompetentlikni shakllantirishda foydalanilishi mumkin bo'lgan quyidagi metodik vositalar asoslandi:

- muammoli ta'lim texnologiyalari;
- keys-stadi (vaziyatli tahlil) metodikasi;
- loyiha asosidagi o'qitish (Project-Based Learning);
- AKT vositalari orqali interaktiv mashg'ulotlar;
- raqamli axborot muhiti (LMS, onlayn resurslar, media)dan foydalanish.

Baholash mezonlari sifatida esa quyidagilar taklif etiladi:

- mustaqil axborot izlash va uni tahlil qilish qobiliyati;
- qaror qabul qilishda dalillardan foydalanish;
- tanqidiy fikrlash va dalillar asosida xulosa chiqarish;
- raqamli vositalarni maqsadli qo'llay olish ko'nikmalari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashtirish jarayonida axborot oqimlarining tezkorligi va murakkabligi, shuningdek, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga chuqur kirib kelishi natijasida talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni shakllantirish muhim pedagogik vazifaga aylanmoqda. Ushbu kompetentlikning rivojlanish holatini aniqlash va mavjud amaliy asoslarni tahlil qilish maqsadida respublikaning bir qator oliy ta'lim muassasalarida 2024–2025-o'quv yilida so'rovnoma va kuzatuvlar amalga oshirildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarining 68 foizi informatsion resurslardan samarali foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lsa-da, ularning atigi 39 foizi axborotni tahlil qilish, sintez qilish va baholashga oid amaliy kompetentliklarga yetarli darajada ega. Bu esa informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishda nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasida nomutanosiblik mavjudligini ko'rsatadi. Tadqiqot jarayonida quyidagi muammolar aniqlashtirildi:

- oliy ta'lim dasturlarida informatsion-analitik faoliyatni o'rgatishga doir modullar yetarli darajada tizimlashtirilmagan;
- amaliy topshiriqlarda real hayotiy vaziyatlar (case study, loyiha ishlari) kam qo'llaniladi;
- talabalarining raqamli savodxonligi umuman olganda ijobiy baholansa-da, analitik tafakkurni rivojlantiruvchi metodikalar kam qo'llanmoqda.

Ushbu tahlillar asosida taklif qilinayotgan amaliy yechimlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- integratsiyalashgan o'quv modullarini joriy etish (informatsion-kommunikatsion texnologiyalar, mantiqiy tafakkur va tanqidiy fikrlash bo'yicha o'zaro bog'langan amaliy kurslar ishlab chiqilishi zarur);
- muammoli ta'lim texnologiyalari (PBL) va loyiha ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish (PjBL) metodlarini kengroq joriy etish orqali talabalarni axborotni izlash, tahlil qilish va muammolarni hal qilishga yo'naltirish;
- axborot manbalarini tanqidiy tahlil qilish bo'yicha treninglar o'tkazish va multimediyaviy vositalardan keng foydalanish.

Shuningdek, tajriba-sinov ishlari jarayonida joriy etilgan yangi yondashuvlar (jumladan, muammoli vaziyatga asoslangan seminarlar va tahliliy esse topshiriqlari) 4 oy davomida 120 nafar talaba ishtirokida sinovdan o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlari yakunida ushbu talabalarning informatsion-analitik kompetentlik darajasi tajriba guruhlarida nazorat guruhlariga nisbatan 27 % ga oshganligi qayd etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

XXI asrda ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan talabalarning axborotni izlash, tahlil qilish, tanqidiy baholash va asosli xulosalar chiqarish qobiliyatiga, ya'ni informatsion-analitik kompetentligiga bevosita bog'liqdir. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, talabalarning aksariyati zamonaviy axborot manbalaridan foydalanish bo'yicha boshlang'ich ko'nikmalarga ega bo'lsa-da, chuqur tahliliy fikrlash, ma'lumotlarni tahlil-sintez qilish, asoslantirilgan qarorlar chiqarish kabi murakkab faoliyatlarga tayyor emas. Bu holat oliy ta'lim muassasalarida amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida o'qitish va interaktiv metodlardan foydalanish darajasini yanada takomillashtirishni taqazo etadi. Shu asosda quyidagi asosiy xulosalar keltiriladi: informatsion-analitik kompetentlik – bu faqat texnik ko'nikma emas, balki chuqur mantiqiy fikrlash, tahliliy yondashuv va raqamli savodxonlikni o'z ichiga oluvchi murakkab pedagogik tushunchadir. Mazkur kompetentlikni rivojlantirish uchun interaktiv metodlar, real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar va raqamli texnologiyalarni uzviy integratsiya qilish muhim hisoblanadi.

Eksperimentlar orqali tasdiqlandiki, informatsion-analitik kompetentligini maqsadli va bosqichma-bosqich rivojlantirish orqali talabalar ta'lim sifati va mustaqil fikrlash darajasi sezilarli oshadi. Umuman olganda, talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish – nafaqat ularning shaxsiy intellektual salohiyatini oshiradi, balki raqamli transformatsiya jarayonida jamiyat ehtiyojlariga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni samarali rivojlantirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- o'quv dasturlarini takomillashtirish – informatsion-analitik kompetentligini shakllantirishga yo'naltirilgan fanlar mazmunini chuqurlashtirish, ularga amaliy mashg'ulotlar, loyiha va muammoli vaziyatlar asosidagi topshiriqlarni keng joriy etish zarur;
- innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish – muammoli ta'lim (PBL), loyiha ta'lim texnologiyalari (PjBL), "case study" va boshqa analitik faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlarni muntazam qo'llash;
- raqamli vositalardan maqsadli foydalanish – elektron kutubxonalar, ilmiy ma'lumotlar bazalari, analitik dasturlar va vizualizatsiya vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali axborot ustida ishlash ko'nikmalarini chuqurlashtirish;
- baholash mezonlarini takomillashtirish – talabalarning informatsion-analitik kompetentligini baholash uchun diagnostik testlar, tahliliy esse, loyiha ishlari va prezentatsiyalarni baholashning aniq mezonlarini ishlab chiqish lozim;
- tarmoq hamkorligini yo'lga qo'yish – oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari o'rtasida hamkorlikda seminar, trening va konferensiyalar tashkil etish orqali talabalar bilim doirasini kengaytirish;
- o'z-o'zini rivojlantirishga undovchi muhit yaratish – talabalarni mustaqil o'rganishga, ilmiy izlanishlarga, axborotni tanqidiy tahlil qilishga rag'batlantirish uchun ilmiy to'garaklar, tanlovlar va motivatsion tizimlar yo'lga qo'yilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдукаримов А. Информационная культура личности в условиях цифрового общества. – Тошкент: Фан, 2021.
2. Yuldashева N.Sh. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
3. Nazarova Z.X. Talabalarning axborot-tahliliy kompetentligini shakllantirish metodikasi. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
4. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2018. [<https://unesdoc.unesco.org>]
5. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001.
6. Jonassen D.H. Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. – Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall, 2000.
7. Xasanova G. Oliy ta'limda analitik kompetentlikni shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari. – Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, 2022. – B. 45–52.
8. Oblinger D.G., Oblinger J.L. Educating the Net Generation. – EDUCAUSE, 2005. [<https://www.educause.edu/research>]
9. Solihova M.R. Talabalarning informatsion madaniyatini shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuvlar. – Ilm va amaliyot, 2023. – B. 65–70.
10. Turaev N., Abdullaeva D. Zamonaviy o'qituvchining informatsion kompetentligini shakllantirish bosqichlari. – Pedagogik izlanishlar, 2020. – B. 77–83.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.